

Implementación estratégica de la inteligencia comercial para fortalecer la gestión del conocimiento en las Instituciones de Educación Superior

Mtro. César Alfredo López-Lara¹

1. Introducción

En la actualidad, la sociedad se encuentra subsumida en un entorno en el que el conocimiento forma parte de una moneda de cambio de alto valor, siendo una brújula que guía tanto a individuos como a organizaciones en el desarrollo de mejores prácticas empresariales. En este tenor, la gestión del conocimiento (GC) se convierte en un elemento fundamental para identificar, capturar, interpretar y compartir tanto conocimiento tácito como explícito, dando apertura al aprendizaje organizacional (Nonaka y Takeuchi, 1995). De acuerdo con Abdi y Amat Senin (2015) señalan que la inversión en la GC optimiza la creación e implementación del conocimiento, fortaleciendo la capacidad de aprendizaje de los actores organizacionales, por ende, obteniendo resultados significativos como potenciar la innovación y la creación de ventaja competitiva ante el mercado.

En esta mismo contexto, la GC es ampliamente reconocida por la aportación tan significativa que brinda en las organizaciones, pero también es importante ver la otra cara de la moneda, como el nivel de adaptación necesario de la organización y los objetivos de cada industria. Por tanto, el desarrollo de políticas actúan como elemento de control para la obtención de resultados más favorecedores (Law et al., 2021). Así pues, se debe de comprender a la GC como un medio para el pensamiento colectivo que se origina por las experiencias de sus individuos. Su valor radica en transformar esa información en conocimiento útil, veraz, adaptable y dinámico, siendo un resultado de las interacciones y reinterpretaciones continuas de los individuos.

Otro punto a considerar en la GC es el análisis de los datos, siendo un proceso esencial para convertir el conocimiento latente en decisiones estratégicas. Tal como lo refiere Chen et al. (2012), este proceso es indispensable en las organizaciones debido a que es el medio por el cual la información se obtiene, por ello debe de estar avalado por métodos analíticos y tecnológicos, que permitan identificar patrones y tendencias con mayor precisión. Las organizaciones que transforman el conocimiento tácito en explícito comprenden que este no reside únicamente en documentos o bases de datos, sino en las personas, por lo que la GC requiere de un enfoque humanista que fomente la comunicación abierta, la colaboración interdisciplinaria y la confianza organizacional.

¹ Maestro en Dirección de Mercadotecnia, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Zapopan, Jalisco, México. cesar.lopez3290@alumnos.udg.mx, celular: (667)-507-0706, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1606-9657>

Así mismo, el aprendizaje organizacional debe de contemplarse como un proceso relacional, más que un conjunto de prácticas o procedimientos, es más bien una interacción entre el individuo y este conocimiento que lo traduce en acciones prácticas (tácitas). Cada vez más las organizaciones buscan crear espacios en el que el individuo pueda poner en práctica dicho conocimiento bajo experimentos y al mismo tiempo que estos organismos tengan la apertura de los colaboradores pueda cometer errores sin repercusiones, siendo necesario un líder que transforme el clima organizacional que reconozca la colaboración para la creación de nuevo conocimiento.

En estos tiempos en el que las organizaciones están evolucionando de manera desmedida debido a la creación de nuevas tecnologías emergentes, es cuando las herramientas tecnológicas son esenciales para apoyar las decisiones estratégicas en las Instituciones de Educación Superior (IES). Los sistemas de Inteligencia Comercial (IC) deben de adaptarse a las nuevas tendencias, siendo fundamentales para la toma de decisiones eficaz. Según Zulkefli et al. (2015) señalan que la información que se brinda en ocasiones se debe a la falta de acceso y análisis de los datos, siendo esto una limitante.

En este sentido, la IC permite un proceso de consolidación y análisis sobre un gran volumen de datos, proporcionando información real y crítica para la ideación de estrategias institucionales. En los estudios de Sequeira et al. (2024) y Wieder y Ossimitz (2015) refutan que la IC ha garantizado la calidad de la información, y por ende, una mejor toma de decisiones de forma más ágil y efectiva ante los retos actuales del entorno educativo.

Dicho lo anterior, se observa una sinergia entre la GC y la IC que permite la transformación sobre la gestión dentro de las IES. Es necesario considerar las implicaciones de estos dos elementos en convergencia, tales como la integración de tecnologías emergentes (recursos) y una revisión minuciosa sobre los procesos de gestión de los datos (recopilación, interpretación y uso de la información) que impulse la toma de decisiones estratégica. Las nuevas tecnologías generar espacios adecuados para el aprendizaje continuo y la adaptación resiliente ante los desafíos actuales. Con base en lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera se asegura la integración de la IC para el fortalecimiento de la gestión y toma de decisiones en IES?

2. Desarrollo

En este apartado se abordarán los referentes teóricos, reflexiones y argumentos, la evolución tecnológica y su integración en diversos sectores, especialmente en la Educación Superior, así como el impacto de estas herramientas en la creación de ventajas competitivas ante un entorno tan cambiante.

2.1 Procesos de implementación de tecnologías emergentes en las organizaciones

En el mundo hiperconectado en el que se encuentra la sociedad, es casi imposible no formar parte de los nuevos entornos digitales, lo que obliga a las organizaciones y a las personas a adaptarse; existen ciertas herramientas que forman parte esencial de nuestras tareas diarias,

pero ¿qué tan adecuados son los procesos de implementación de estas tecnologías emergentes?

En el estudio de Moscoso-Zea et al. (2019) señalan que los desafíos que enfrentan las IES sobre la adopción de nuevas tecnologías, se enfoca principalmente con la gestión directiva, ya que poseen una visión a corto plazo, provocando que la innovación pase a segundo plano en sus agendas estratégicas. Bajo este tenor, Jin et al. (2023) puntualizan la necesidad de identificar y fortalecer continuamente las competencias del personal al querer introducir estas tecnologías en la organización, teniendo como requisito un líder capaz de generar condiciones favorables para el desarrollo del talento humano.

Todo cambio tecnológico implica desafíos técnicos, culturales y estratégicos. Otro reto crítico es la ambición por la perfección por parte de los directivos, generando un ciclo interminable de expectativas inalcanzables. Para esto, se debe de comprender a la tecnología como un medio para la creación de nuevos caminos, y en el que el gestor del conocimiento por medio de la tecnología es el ser humano. Por ello, la planeación estratégica es fundamental para la prevención de eventualidades, como es el ejemplo de la crisis sanitaria del COVID-19 (Burlea-Schiopoiu et al., 2023). Dicho esto, la transformación tecnológica, aunque es necesaria, no garantiza los resultados y sobre todo que sean favorables, sino que no se realice con el acompañamiento de un liderazgo que integre estas nuevas herramientas en relación con la filosofía y los objetivos estratégicos de la institución. En el estudio de Adams e Ivanov (2015) resaltan que el liderazgo institucional es indispensable para la integración de este tipo de ecosistemas, que permitan una nueva estructura de Tecnología de Información (TI), que a su vez fomente la cultura de adaptación y resiliencia.

Parte del progreso tecnológico va direccionando a una buena gestión y a su vez a un gran liderazgo de manera proactiva y consciente, siendo beneficioso hacia la integración y aprovechamiento de estas tecnologías emergentes de forma efectiva. Es ahí, donde el líder debe de ir más allá de lo convencional y buscar nuevas alternativas para la integración de estas nuevas tecnologías que permitan obtener un beneficio sustancioso, pero a su vez que la integración no se vea limitada ni detenida, por esta razón requiere idear estrategias de cambio de mentalidad, en el que la innovación forme parte de esencial para que las organizaciones puedan obtener ventaja competitiva. Al mismo tiempo, de generar las condiciones apropiadas para el desarrollo de capacidades dentro de la organización, siendo una práctica constante que permita anticiparse a escenarios futuros.

2.2 IC implementado en las IES para la toma de decisiones

Parte de la transformación digital en la educación superior no depende exclusivamente en la implementación de nuevas tecnologías, sino en la capacidad de las instituciones para realizar una reestructuración en sus procesos pedagógicos, administrativos y estratégicos. Las IC se presentan como una herramienta clave para mejorar la gestión operativa y cambio de la cultura organizacional para una toma de decisiones certera.

La adopción de la IC en el entorno educativo optimizar la gestión institucional al analizar el comportamiento de los actores, la investigación, el currículum y el aprendizaje, además de facilitar la administración de los recursos (Santi y Putra, 2018). Sin embargo, su implementación enfrenta a diversas barreras: la integración y calidad de los datos (*data warehouses, dashboards dynamics*, almacenes de datos operativos, fuentes de datos), desafíos técnicos y políticos (gobernanza entre los colaboradores, en especial el equipo de TI), y metodologías de implementación (es la experiencia del equipo y la cultura organizacional de la institución de forma convergente) (Guster y Brown, 2012).

Por tanto, el compromiso de los líderes institucionales debe de manifestarse en términos de infraestructura tecnológica, como a su vez el crear un entorno favorable para un entorno colaborativo y participativo. Sin embargo, algunos desafíos pueden ser retadores y complicados, como sucede en algunas regiones del mundo menos favorecidas, el cual se debe de pensar o idear soluciones innovadoras que permitan mitigar este problema. En contextos menos favorecidos, la infraestructura se ve troncada, por ejemplo, el acceso a internet de banda ancha es limitada, se necesita de soluciones innovadoras que puedan crear una puerta de escape a este tipo de entornos y poder aprovechar las ventajas de la tecnología (Scholtz et al., 2018). Entra en juego la teoría de Pfeffer y Salancik (1978) sobre la dependencia de los recursos (RDT), que busca que las organizaciones que se encuentran en entornos complicados debe saber administrar sus recursos, pero a su vez aprovechar lo que su entorno les brinda.

El cambio paradigmático hacia una inversión en activos estratégicos, tanto en las capacidades dinámicas del personal como la infraestructura que pueda potencializar ese conocimiento para aprovecharlo como ventaja competitiva.

Existen casos de éxito, como el caso de Musa et al. (2021), han demostrado resultados positivos tras la implementación de la IC en la las IES de Malasia, por medio de ciertos factores como: apoyo y patrocinio de la alta dirección, visión clara, estructura organizacional, empoderamiento del usuario, trabajo colaborativo integral, participación de los usuarios, calidad del sistema y calidad del servicio, han sido determinantes para la adopción exitosa de la IC.

Así pues, se debe de considerar la implementación de la IC como una herramienta clave para optimizar la gestión institucional, pero siempre y cuando se consideren las barreras que están implican como la integración y calidad de los datos, los desafíos técnicos y políticos, así como las metodologías implementadas. Para poder superar estos desafíos es imprescindible la colaboración de los líderes institucionales, que busquen las condiciones adecuadas, tanto en el desarrollo de capacidades, como de su entorno en sentido de infraestructura.

3. Conclusiones

Debe de quedar claro que la GC se basa en algo más que almacenar la información, es la interacción del ser humano con esta misma que permite interpretarla de diversas formas por medio del aprendizaje colaborativo como medio para impulsar la innovación en estos entes educativos. Es necesario reconocer el valor significativo de la GC sobre todo en las IES, ya que reside en la capacidad de transformar la información en conocimiento útil, real y aplicable, a través de procesos que involucran la interacción del ser humano, la colaboración interdisciplinaria y un entorno adecuado para poner en práctica dicho conocimiento por medio de la experimentación, pero sobre todo la tolerancia de los errores.

Por otro lado, la IC permite mejorar la calidad y precisión en la toma de decisiones, siendo más estratégica, una herramienta ideal para abordar la complejidad y dinamismo del entorno educativo actual.

Para concebir esta integración de las tecnologías emergentes, siendo en este caso la IC en las IES es primordial contar con un equipo adecuado, pero sobre todo con un liderazgo transformacional que permita dar apertura a nuevas ideas y soluciones de manera proactiva y visionaria, capaz de generar condiciones propicias hacia la adopción tecnológica y sobre todo a un cambio cultural.

Finalmente, se concluye que para que las tecnologías emergentes generen un valor real y duradero en las IES, es crucial abordarlas desde un enfoque integrador, que considere la participación activa de todos los actores institucionales. Esto implica la creación de espacios que fomenten la innovación abierta, reconozcan el aprendizaje experiencial y promuevan la colaboración interdisciplinaria, resaltando de manera fundamental el factor humano como centro de conocimiento, aun en plena transformación digital.

Referencias

- Abdi, K., & Amat Senin, A. (2015). The Impact of Knowledge Management on Organizational Innovation: An Empirical Study. *Asian Social Science*, 11(23). <https://doi.org/10.5539/ass.v11n23p153>
- Adams, R. H., & Ivanov, I. I. (2015). Using Socio-Technical System Methodology to Analyze Emerging Information Technology Implementation in the Higher Education Settings. *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, 5(1), 31–39. <https://doi.org/doi: 10.17706/ijeeee.2015.5.1.31-39>
- Burlea-Schiopoiu, A., Borcan, I., & Dragan, C. O. (2023). The Impact of the COVID-19 Crisis on the Digital Transformation of Organizations. *Electronics*, 12(5), 1205. <https://doi.org/10.3390/electronics12051205>
- Chen, Chiang, & Storey. (2012). Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact. *MIS Quarterly*, 36(4), 1165. <https://doi.org/10.2307/41703503>
- Guster, D., & Brown, C. G. (2012). *THE APPLICATION OF BUSINESS INTELLIGENCE TO HIGHER EDUCATION: TECHNICAL AND MANAGERIAL PERSPECTIVES. 2.*
- Jin, Y., Xu, H., & Su, X. (2023). Digital Transformation, Dynamic Capabilities and Enterprise Innovation Performance Based on Dynamic Capability Theory and Upper Echelon Theory. *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*. <https://doi.org/10.3233/FAIA230739>

- Law, K. M. Y., Lau, A. K. W., & Ip, A. W. H. (2021). The Impacts of Knowledge Management Practices on Innovation Activities in High- and Low-Tech Firms: *Journal of Global Information Management*, 29(6), 1–25. <https://doi.org/10.4018/JGIM.20211101.0a41>
- Moscoso-Zea, O., Castro, J., Paredes-Gualtor, J., & Lujan-Mora, S. (2019). A Hybrid Infrastructure of Enterprise Architecture and Business Intelligence & Analytics for Knowledge Management in Education. *IEEE Access*, 7, 38778–38788. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2906343>
- Musa, S., Ali, N. M., Miskon, S., Abubakar, M., & Aljabali, R. (2021). BUSINESS INTELLIGENCE USAGE MODEL FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. . . *Vol.*, 5.
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. Oxford University Press.
- Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). *The external control of organizations: A resource dependence perspective*. Harper & Row.
- Santi, R. P., & Putra, H. (2018). A Systematic Literature Review of Business Intelligence Technology, Contribution and Application for Higher Education. *2018 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI)*, 404–409. <https://doi.org/10.1109/ICITSI.2018.8696019>
- Scholtz, B., Calitz, A., & Haupt, R. (2018). A business intelligence framework for sustainability information management in higher education. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 19(2), 266–290. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-06-2016-0118>
- Sequeira, R., Reis, A., Alves, P., & Branco, F. (2024). Roadmap for Implementing Business Intelligence Systems in Higher Education Institutions: Systematic Literature Review. *Information*, 15(4), 208. <https://doi.org/10.3390/info15040208>
- Wieder, B., & Ossimitz, M.-L. (2015). The Impact of Business Intelligence on the Quality of Decision Making – A Mediation Model. *Procedia Computer Science*, 64, 1163–1171. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.08.599>
- Zulkefli, N. A., Miskon, S., Hashim, H., Alias, R. A., Abdullah, N. S., Ali, N. M., & Maarof, M. A. (2015). A BUSINESS INTELLIGENCE FRAMEWORK FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *ARPJ Journal of Engineering and Applied Sciences*, 10(23).